

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МАРКЕРА KI-67 В ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КРЫС
Харибова Е.А., Мейлиев Ф.Б.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Ревматоидный артрит представляет собой хроническое системное воспалительное заболевание соединительной ткани, характеризующееся прогрессирующим повреждением, в первую очередь поражающим периферические (синовиальные) суставы, посредством симметричного, прогрессирующего, эрозивно-деструктивного полиартрита, в некоторых случаях проявляющегося характерными внесуставными проявлениями. Данное исследование направлено на оценку морфологических изменений в лимфоидных структурах трахеи и бронхов у беспородных белых крыс, подвергнутых экспериментальной модели ревматоидного артрита с использованием полного адьюванта Фрейнда, с особым акцентом на анализ экспрессии маркера пролиферации Ki-67. Неоднородные паттерны пролиферации и экспрессии Ki-67 в трахеобронхиальных тканях крыс с экспериментальным ревматоидным артритом могут отражать изменения региональной сосудистой перфузии в различных сегментах трахеи и главных бронхах.

Ключевые слова: Экспрессия; Маркер пролиферации; Ki-67; Трахея; Главные бронхи; Белые беспородные крысы; Клеточная пролиферация; Локализация; Воспалительные процессы.

**EXPERIMENTAL STUDY OF THE EXPRESSION OF THE IMMUNOHISTOCHEMICAL
MARKER KI-67 IN THE RESPIRATORY SYSTEM OF RATS**

Kharibova E.A., Meyliyev F.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Rheumatoid arthritis represents a chronic systemic inflammatory disorder of connective tissue characterized by progressive damage primarily affecting peripheral (synovial) joints through symmetrical, progressive, erosive-destructive polyarthritis, with some cases demonstrating characteristic extra-articular manifestations. This investigation aims to evaluate morphological alterations in tracheal and bronchial lymphoid structures in outbred white rats subjected to an experimental rheumatoid arthritis model utilizing complete Freund's adjuvant, with particular focus on Ki-67 proliferation marker expression analysis. Heterogeneous Ki-67 proliferation expression patterns in tracheobronchial tissues of experimental rheumatoid arthritis rats may reflect regional vascular perfusion variations across different tracheal and main bronchial segments.

Keywords: Expression; Proliferation Marker; Ki-67; Trachea; Main Bronchi; White Outbred Rats; Cell Proliferation; Localization; Inflammatory Processes.

**КАЛАМУШНИНГ НАФАС ОЛИШ ТИЗИМИДА KI-67 ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ
МАРКЕРИ ЭКСПРЕССИЯСИНИНГ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТИ**

Харибова Е.А., Мейлиев Ф.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ревматоид артрит бириктирувчи тўқиманинг сурункали тизимли яллиғланиш касаллиги бўлиб, симметрик, прогрессив, эрозив-деструктив полиартрит орқали биринчи навбатда периферик (синовиал) бўғимларга таъсир қилувчи прогрессив шикастланиш билан тавсифланади, баъзи ҳолларда ўзига хос бўғимдан ташқари кўринишлар билан намоён бўлади. Ушбу тадқиқот тўлиқ Фрейд адьюванти ёрдамида ревматоид артритнинг экспериментал моделига дучор бўлган зотсиз оқ каламушларда трахея ва бронхларнинг лимфоид тузилмаларидаги морфологик ўзгаришларни баҳолашга қаратилган бўлиб, Ki-67 пролиферация маркери экспрессиясини таҳлил қилишга алоҳида эътибор қаратилган. Каламушларнинг трахеобронхиал тўқималарида Ki-67 пролиферацияси ва экспрессиясининг бир хил бўлмаган намуналари трахея ва асосий бронхларнинг турли сегментларида минтақавий қон томир перфузиясининг ўзгаришларини акс эттириши мумкин.

Калит сўзлар: Экспрессия; Проллиферация маркери; Ki-67; Трахея; Асосий бронхлар; Оқ зотсиз каламушлар; Хужайра пролиферацияси; Маҳаллийлаштириш; Яллиғланиш жараёнари.

Введение. Ревматоидный артрит (РА) - хроническое системное воспалительное заболевание соединительной ткани, характеризующееся прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных) суставов в виде симметричного, прогрессирующего, эрозивно-деструктивного полиартрита, а в некоторых случаях и характерными внесуставными проявлениями [1-4]. Традиционно ревматоидный артрит рассматривается как “заболевание суставов”, хотя внесуставные проявления во многом определяют прогноз заболевания [5-7]. Среди них поражение дыхательной системы является одним из наиболее распространенных и прогностически значимых [8-10]. В большинстве руководств по ревматоидному артриту и ревматическим заболеваниям в целом легочным аспектам заболевания уделяется ограниченное внимание. Однако, несмотря на разнообразные проявления диффузных заболеваний соединительной ткани, изменения в легких и плевре, по данным разных авторов, встречаются в 50-100% случаев [11-12].

Целью данного исследования является оценка морфологических изменений в лимфоидных структурах трахеи и бронхов у беспородных белых крыс, подвергнутых экспериментальной модели ревматоидного артрита.

Материалы и методы. В экспериментах использовали тридцать беспородных белых крыс обоего пола в возрасте четырех месяцев, средняя масса тела которых составляла $170,5 \pm 9,1$ г. Все лабораторные животные были взяты из идентичного вивария и содержались в стандартных условиях окружающей среды, включающих относительную влажность (50-60%), температуру окружающей среды (19-22°C) и режим фотопериода, состоящий из 12 часов темноты и 12 часов света.

Для предотвращения инфекционных осложнений животные были помещены на карантин продолжительностью 21 день, в течение которого проводился мониторинг их физиологического состояния, включая последовательные измерения температуры тела и массы тела. Отслеживался прирост массы тела, и в течение этого периода не наблюдалось никаких клинических признаков заболевания. Температура тела оставалась в пределах установленного нормативного диапазона (38,5–39,5°C), и никаких нарушений аппетита или других внешних изменений обнаружено не было.

Участники эксперимента были разделены на две отдельные группы:

1. Контрольная группа
2. Экспериментальная группа – животные с экспериментально индуцированным ревматоидным артритом (моделирование РА проводилось с использованием полного адьюванта Фрейнда).

По окончании экспериментального протокола крыс подвергли эвтаназии, а трахею вместе с главными бронхами изолировали хирургическим путем. полученные ткани фиксировали погружением в 10% нейтральный забуференный формалин в течение 24 часов с последующей последовательной дегидратацией с помощью градуированного количества этанола и последующей заливкой в парафин. Гистологические срезы толщиной 5 мкм получали с помощью вращающегося микротомы и помещали на предметные стекла.

Были проведены процедуры иммуногистохимического окрашивания с использованием специфического антитела, направленного против маркера пролиферации Ki-67. Был применен стандартизированный протокол, включающий извлечение антигена, инкубацию с первичными антителами и последующую визуализацию с использованием соответствующих вторичных антител.

Результаты и обсуждение. Клетки, демонстрирующие положительное иммуногистохимическое окрашивание в выбранной области, были определены количественно и выражены в процентах от общего количества клеток во всем поле зрения. Уровень экспрессии был классифицирован в соответствии со следующими критериями:

- Низкий уровень экспрессии: $\leq 20\%$
- Умеренная экспрессия: 20-60%
- Высокая экспрессия: $> 60\%$

Результаты для трахеи (Экспериментальная группа)

В проанализированном образце трахеи было идентифицировано в общей сложности 1547 клеток. Среди них 189 клеток показали положительную экспрессию маркера пролиферации Ki-67, что указывает на их активное участие в процессах клеточной пролиферации. Оставшиеся 1358 клеток были отрицательными по иммунореактивности к Ki-67, что свидетельствует о преобладании клеток, проявляющих низкую пролиферативную активность. Суммарный показатель положительной экспрессии был рассчитан как 12,21%, что указывает на низкий уровень пролиферативной активности в гиперпластической лимфоидной ткани трахеи.

Общее количество обнаруженных клеток	832
Количество положительных клеток	83
Количество отрицательных клеток	749
Положительная экспрессия	9.97%
Общая площадь	937,513 px ²

Рис. 1. Срез гиперпластической лимфоидной ткани в трахее беспородной белой крысы из экспериментальной группы. Иммуногистохимическое окрашивание на экспрессию маркера Ki-67.

На основании иммуногистохимического анализа были сформулированы следующие выводы:

1. Общая популяция клеток в анализируемом образце составила 1547.
 2. Среди них 189 клеток продемонстрировали положительную экспрессию Ki-67, что указывает на их участие в клеточной пролиферации.

3. Количество клеток с отрицательным окрашиванием составило 1358, что подтверждает преобладание клеток с низким уровнем пролиферации в этой анатомической области.

4. Уровень положительной экспрессии Ki-67 был определен как 12,21%, что свидетельствует о низком уровне пролиферативной активности в гиперпластической лимфоидной ткани трахеи.

Эти данные указывают на наличие гиперплазии лимфоидной ткани, однако общий уровень клеточной пролиферации остается сравнительно низким. Это наблюдение позволяет предположить, что в рамках данной экспериментальной модели РА, несмотря на активацию лимфоидной ткани, пролиферативный процесс не достигает высоких уровней. Эти результаты могут иметь важное значение для дальнейшего выяснения патогенеза ревматоидного артрита и функциональной роли лимфоидных структур в этом процессе.

Эти данные указывают на наличие гиперплазии лимфоидной ткани, однако общий уровень клеточной пролиферации остается относительно низким. Положительный уровень экспрессии Ki-67, равный 9,97%, свидетельствует о том, что, хотя лимфоидные структуры активированы, процесс клеточной пролиферации не достигает значительных уровней. Эти результаты могут иметь решающее значение для дальнейшего изучения патогенеза ревматоидного артрита и функциональной роли лимфоидных структур в этом процессе.

Выводы:

- В трахее наблюдается неоднородная клеточная пролиферация. В некоторых областях наблюдается низкая скорость пролиферации, что может указывать на умеренную активность клеточного деления в этой области. В других областях наблюдается умеренная скорость пролиферации, что может быть связано с воспалительным процессом или регенерацией тканей.

- В главном бронхе уровень клеточной пролиферации ниже, чем в некоторых областях трахеи, что может свидетельствовать о менее выраженной активности клеточного деления в этой анатомической области.

- Неоднородность экспрессии пролиферации Ki-67 в трахее и главных бронхах крыс, подвергшихся экспериментальному ревматоидному артриту, может быть связана с различиями в уровнях кровоснабжения в различных областях трахеи и главных бронхов.

Список литературы:

1. Hassan NH, El-Wafaey DI. Histopathological scoring system role in evaluation of electronic cigarette's impact on respiratory pathway in albino rat: Biochemical, histo-morphometric and ultrastructural study. *Tissue and Cell*. 2022 Dec 1;79:101945. DOI: 10.1016/j.tice.2022.101945

2. Павлов АВ, Тюмина НА, Ермакова ОВ. Функциональная морфология эпителия бронхов крыс после воздействия хронического низкоинтенсивного γ -излучения [Functional morphology of the bronchial epithelium in rats after exposure to chronic low-intensity γ -radiation] *Acta Medica Eurasicca*, 4(4), 46–55. (in Russian). DOI: 10.47026/2413-4864-2024-4-46-55.
3. Zarina KZ, Pilmane M. Expression of markers Ki-67, Nestin, VEGF, CD34 and apoptosis in relatively healthy lung tissue with non-changed and metaplastic bronchial epithelium. *Medical Sciences*. 2022 Dec 29;11(1):7. DOI: 10.3390/medsci11010007
4. Babalık M, Topaloğlu İ, Saltürk Z, Berkiten G, Atar Y, Tutar B, Baş Ş. The effects of exposure to environmental cigarette smoke on the vocal folds of rats. *Journal of Voice*. 2018 Nov 1;32(6):652-4. DOI: 10.1016/j.jvoice.2017.09.006
5. Yoon JH, Seo HS, Lee J, Moon C, Lee K. Acute high-level toluene exposure decreases hippocampal neurogenesis in rats. *Toxicology and industrial health*. 2016 Nov;32(11):1910-20. DOI: 10.1177/07482337155990
6. Okamoto H, Muraki I, Okada H, Tomita H, Suzuki K, Takada C, Wakayama Y, Kuroda A, Fukuda H, Kawasaki Y, Nishio A. Recombinant antithrombin attenuates acute respiratory distress syndrome in experimental endotoxemia. *The American Journal of Pathology*. 2021 Sep 1;191(9):1526-36. DOI: 10.1016/j.ajpath.2021.05.015
7. Neto-Neves EM, Brown MB, Zaretskaia MV, Rezanian S, Goodwill AG, McCarthy BP, Persohn SA, Territo PR, Kline JA. Chronic embolic pulmonary hypertension caused by pulmonary embolism and vascular endothelial growth factor inhibition. *The American Journal of Pathology*. 2017 Apr 1;187(4):700-12. DOI: 10.1016/j.ajpath.2016.12.004
8. Umeda S, Miyagawa S, Fukushima S, Oda N, Saito A, Sakai Y, Sawa Y, Okuyama H. Enhanced pulmonary vascular and alveolar development via prenatal administration of a slow-release synthetic prostacyclin agonist in rat fetal lung hypoplasia. *PLoS One*. 2016 Aug 16;11(8):e0161334. DOI: 10.1371/journal.pone.0161334
9. Li Y, Wu Q, Li L, Chen F, Bao J, Li W. Decellularization of porcine whole lung to obtain a clinical-scale bioengineered scaffold. *Journal of Biomedical Materials Research Part A*. 2021 Sep;109(9):1623-32. DOI: 10.1002/jbm.a.37158
10. Favre S, Gambini E, Nigro P, Scopece A, Bianciardi P, Caretti A, Pompilio G, Corno AF, Vassalli G, von Segesser LK, Samaja M. Sildenafil attenuates hypoxic pulmonary remodelling by inhibiting bone marrow progenitor cells. *Journal of cellular and molecular medicine*. 2017 May;21(5):871-80. DOI: 10.1111/jcmm.13026
11. Li X, Liu H, Yu W, Liu X, Liu C. Tandem mass tag (TMT) proteomic analysis of fetal lungs revealed differential expression of tight junction proteins in a rat model of congenital diaphragmatic hernia. *Biomedicine & Pharmacotherapy*. 2020 Jan 1;121:109621. DOI: 10.1016/j.biopha.2019.109621
12. Shakeri F, Roshan NM, Kaveh M, Eftekhari N, Boskabady MH. Curcumin affects tracheal responsiveness and lung pathology in asthmatic rats. *Pharmacological Reports*. 2018 Oct 1;70(5):981-7. DOI: 10.1016/j.pharep.2018.04.007

Для цитирования: Харибова Е.А., Мейлиев Ф.Б. Экспериментальное исследование экспрессии иммуногистохимического маркера Ki-67 в дыхательной системе крыс // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 743–746. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20259460>